

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРИНИНГ МАҲАЛЛА ЕТТИЛИГИ СОЛИҚ ИНСПЕКТОРИ БИЛАН СОЛИҚҚА ОИД ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР БЎЙИЧА ЎЗАРО ҲАМКОРЛИГИ

Вахобжонов Дилмурод Дилшодбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти кафедраси ўқитувчиси, капитан

Мансуров Саркорбек Авазбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси кундузги таълим
Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолияти ихтисослиги бўйича
таълим олаётган 3-ўқув курси 309-ўқув гуруҳи курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18228393>

Аннотация: Ушбу мақолада профилактика инспекторларининг маҳалла еттилиги солиқ инспектори билан солиққа оид ҳуқуқбузарликлар бўйича ўзаро ҳамкорлиги, асосий йўналишлари, ижтимоий профилактикани амалга ошириш тартиби, солиқ инспекторининг ижтимоий профилактика доирасидаги вазифалари ва профилактика инспекторларининг солиқ инспекторлари билан солиққа оид ҳуқуқбузарликларни аниқлашда юзага келаётган муаммолар ва уларнинг ечимлари ҳақида сўз юритилади.

Калит сўзлар: солиқ инспектори, маҳалла еттилиги, ижтимоий профилактика, ҳамкорлик, профилактика инспектори.

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимодействие инспекторов по профилактике с налоговым инспектором махаллинской семерки по налоговым правонарушениям, основные направления, порядок осуществления социальной профилактики, задачи налогового инспектора в рамках социальной профилактики, а также проблемы, возникающие при выявлении налоговых правонарушений между инспекторами по профилактике и налоговыми инспекторами, и пути их решения.

Ключевые слова: налоговый инспектор, махаллинская семерка, социальная профилактика, сотрудничество, инспектор профилактики.

Мамлакатимизда жамоат тартибини сақлаш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш бўйича бир қатор ислоҳотлар амалга оширилмоқда. Бугунги кунда профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга оширишда маҳалла еттилиги солиқ инспекторлари билан ҳамкорлиги натижасида ҳуқуқбузарликлар профилактикасини таъминлаш, аҳолининг ҳуқуқий онги ва маданиятини юксалтириш, тадбиркорлик фаолиятини бошламоқчи бўлган фуқаролар билан ишлашни ташкил этиш борасида ижтимоий профилактика дорасида

маҳалла еттилиги солиқ инспектори билан ҳамкорликда профилактик чоралар кўрилмоқда. Солиққа оид ҳуқуқбузарликлар (масалан, солиқ тўловларини яшириш, солиқ базасини камайтириш, ноқонуний пул айланмаси) мамлакат бюджетига зарар етказди ва иқтисодий барқарорликка таҳдид солади.

Маҳалла – бу нафақат маҳаллий ўзини ўзи бошқариш органи, балки давлат сиёсатининг маҳаллий даражада амалга оширилишининг асосий ҳалқаси ҳисобланади. Давлатнинг аҳоли ўртасидаги кўприги ҳисобланади.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев “Тушумни кўпайтириш солиқ ставкасини ошириш ҳисобидан бўлмаслиги керак. Аксинча, тадбиркорга ёрдам бериб, солиқ базасини кенгайтурсак, тушум кўпаяди, тадбиркорлар ҳам рози бўлади”¹ деб бежизга таъкидламаганлар.

Маҳаллада профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш фаолиятини маҳалла еттилиги ҳисобланган солиқ инспекторлари билан ҳамкорлигисиз тасаввур этиш қийин.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 2025 йил 26-декабрда “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси”да 2026 йилни юртимизда **“Маҳаллани ривожлантириш ва жамиятни юксалтириш йили”**² деб елон қилингани маҳаллага давлатимиз раҳбари томонидан қанчалик эътибор берилаётганлигидан далолат бермоқда.

Профилактика инспекторларининг солиқ инспекторлари билан ҳамкорлигининг асосий йўналишлари қуйидагилардан иборат:

- аҳолининг солиққа доир ҳуқуқий маданиятини юксалтиришга қаратилган ташкилий ва тарғибот-ташвиқот ишларини амалга оширишда иштирок этиш;
- солиқ соҳасидаги ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, уларнинг содир этилиш сабаблари ва уларга имкон берган шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этишда ёрдам кўрсатиш;
- солиқлар ёки бошқа мажбурий тўловларни тўлашдан бўйин товлаш ва бошқа шу каби жиноят ва маъмурий ҳуқуқбузарликларни аниқлаш ҳамда айбдорларга тегишли чораларни кўриш бўйича текширув, қўшма рейд ва бошқа тадбирларни ўтказишда иштирок этиш.

¹ Мирзиёев: «Тушумни кўпайтириш солиқ ставкасини ошириш ҳисобидан бўлмаслиги керак» <https://xabar.uz/mahalliy/mirziyoyev-tushumni-kopaytirish-soliq-stavkasini-oshir>.

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/8834>.

Маҳаллада профилактика инспекторларининг солиқ инспекторлари билан ҳамкорлигини янада кенгайтириш борасида амалга оширилган тизимли комплекс чора-тадбирлар натижасида профилактика инспекторларининг аҳоли тинчлигини туну-кун таъминлаш, жамоат тартибини сақлаш ва фуқароларнинг ҳуқуқий фаоллигини ошириш борасидаги фаолиятини ташкил этишда солиқ инспекторлари билан ҳамкорлиги ўзининг ижобий самараларини бермоқда.

Ҳар бир жамиятда қайси соҳа бўлмасин унинг фаолияти таҳлил этилмаса, ундаги муаммо ва камчиликлар аниқланиб бартараф этиш чоралари кўрилмаса, соҳани ривожлантириб бўлмайди ва натижада фаолиятида унум бўлмайди. Шу муносабат билан бугунги кунда ички ишлар органлари тизимларида профилактика инспекторларининг маҳалла еттилиги солиқ инспекторлари билан ижтимоий профилактикани амалга ошириш тизими яратилди.

2017 йил 18 апрелдаги ПҚ–2896-сон “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент қарорига мувофиқ **“Ички ишлар органлари таянч пунктлари тўғрисидаги низом” тасдиқланган**³. Мамлакатимизда амалга оширилган суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислохотлар натижасида Маҳалла ҳуқуқ-тартибот маскани тузилмаси жорий қилинди. Ушбу масканда профилактика инспекторлари аҳолининг муаммоларини яқиндан ўрганиш мақсадида “маҳаллабай”, “хонадонбай” ва “фуқаробай” тамойиллари асосида ишлаш тизимига ўтилди.

Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16-сентябрда қабул қилинган “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонунининг 15-моддасида Профилактика инспекторлари фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари билан ҳамкорлиги белгилаб берилган.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21-декабрда “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўғин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида” ПФ 209-сонли президент фармони фабул қилинди⁴.

³ 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ–2896-сон “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент қарори. <https://lex.uz/docs/3175732>.

⁴ 2023 йил 21 декабрдаги ПФ–209-сон “Маҳалла институтининг жамиятдаги ролини тубдан ошириш ва унинг аҳоли муаммоларини ҳал этишда биринчи бўғин сифатида ишлашини таъминлашга қаратилган чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент фармони. <https://lex.uz/docs/6705763>.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 21-декабрда “Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси фаолиятини йўлга қўйиш ва маҳаллаларда бошқарув тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ 402-сонли президент қарори қабул қилинди⁵.

Ушбу юқорида кўрсатилган норматив ҳужжатларга асосан маҳалла еттилиги ташкил этилди. Маҳалла еттилигига маҳалла раиси, ҳоким ёрдамчиси, ёшлар етакчиси, хотин-қизлар фаоли, профилактика инспектори, ижтимоий ходим, солиқ инспекторлари киради.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1-декабрда “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида” 754-сон қарори қабул қилинди. Ушбу қарорнинг 2-илоасида “«Обод ва хавфсиз маҳалла» тамойили асосида маҳаллаларда ижтимоий профилактика тизими самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида” Низом тасдиқланган⁶.

- тадбиркорлик фаолиятини бошламоқчи бўлган шахслар;

Солиқ инспекторлари тадбиркорлик фаолиятини бошламоқчи бўлган шахслар билан ижтимоий профилактика доирасида ишларни амалга оширади.

Профилактика инспекторининг маҳалла еттилиги солиқ инспектори билан Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексининг қуйидаги солиққа оид ҳуқуқбузарликлар бўйича ўзаро ҳамкорлик қилади.

179-модда. Сохта тадбиркорлик;

180-модда. Сохта тўловга қобилиятсизлик;

184-модда. Солиқлар ёки йиғимларни тўлашдан бўйин товлаш.

Профилактика инспекторлари солиқ инспекторлари билан ҳамкорликда маҳаллада солиққа оид ҳуқуқбузарликларни аниқлаб унга қонуний чора кўриш ва бошқа солиққа ойда ҳуқуқбузарликлар содир этилмаслигини ҳамда фуқароларнинг қонунга ҳурмат қилишини таъминлайди. Профилактика инспекторлари маҳалла еттилиги бўлган солиқ инспектори билан ҳамкорлиги натижасида яширин иқтисодиёт камайишиги еришилади.

⁵ 2023 йил 21 декабрдаги ПҚ-402-сон “Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси фаолиятини йўлга қўйиш ва маҳаллаларда бошқарув тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент қарори. <https://lex.uz/docs/6705734>.

⁶ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1-декабрда “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида”ги 754-сон қарори. <https://www.lex.uz/docs/7872510>.

Хулоса сифатида шуни таъкидлаш жоизки, маҳаллада профилактика инспектори ва солиқ инспекторининг самарали ҳамкорлиги — бу мамлакатнинг иқтисодий барқарорлиги, адолатли солиқ юки ва фуқароларнинг ҳуқуқий маданиятини оширишнинг энг реал ва самарали йўлидир. Келажакда бу тизимни янада такомиллаштириш рақамли технологияларни тўлиқ ахборот алмашинувига ўтказиш орқали солиқ ҳуқуқбузарликларини маҳаллада камайтириш мумкин бўлади. Натижада, маҳалладаги кучли ҳамкорлик давлатимиз бюджетига кўпроқ даромад фуқароларимизга яхшироқ хизмат кўрсатилади жамиятда адолат ва жамоат хавфсизлиги тўлиқ таъминланади. Бу — Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясининг энг муҳим амалий натижаларидан биридир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Мирзиёев: «Тушумни кўпайтириш солиқ ставкасини ошириш ҳисобидан бўлмаслиги керак» <https://xabar.uz/mahalliy/mirziyoyev-tushumni-kopaytirish-soliq-stavkasini-oshir>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлис ва Ўзбекистон халқига Мурожаатномаси. <https://president.uz/uz/lists/view/8834>.
3. 2017 йил 18 апрелдаги ПҚ–2896-сон “Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Президент қарори. <https://lex.uz/docs/3175732>.
4. 2023 йил 21 декабрдаги ПҚ–402-сон “Ўзбекистон маҳаллалари уюшмаси фаолиятини йўлга қўйиш ва маҳаллаларда бошқарув тизимини такомиллаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Президент қарори. <https://lex.uz/docs/6705734>.
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2025 йил 1-декабрда “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида”ги 754-сон қарори. <https://www.lex.uz/docs/7872510>.
6. Атажанов Ў. М. и др. бозорлар ҳудудида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тизимининг ташкилий-ҳуқуқий асослари таҳлили //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 30. – С. 152-162.
7. Мустофақулов Б. А. Ў., Ибрагимов А. Ш. Ў. профилактика инспекторлари томонидан ҳуқуқбузарликлар содир этилиши сабаблари ва унга имкон берган шарт-шароитлар тўғрисида ҳабардор қилишни

такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2024. – Т. 2. – №. 2. – С. 22-26.

8. Мустофақулов Б. А. Ў., Алламуратов А. С. У. профилактика инспекторларининг аҳоли олдида ҳисобот беришда давлат органлари билан ўзаро ҳамкорлиги //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 2-2. – С. 67-72.

9. Мустофақулов Б. А. Ў., Сирожиддинов И. Р. Ў. профилактика инспекторининг уюшган жиноятчиликни олдини олиш чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 52-56.

10. Мустофақулов Б. А. Ў., Шодмонов Д. Э. Ў. профилактика инспекторининг патрул-пост хизмати ва жамоат тартибини сақлаш бўлинмалари билан ўзаро ҳамкорлигини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 47-51.

11. Мустофақулов Б. А. Ў., Жумаев С. Ж. Ў. профилактика инспекторининг сурункали ичкиликбозлик ва гиёҳвандликка ружу қўйган шахслар билан ишлаш бўйича профилактикасини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 4. – С. 140-146.

12. Мустофақулов Б., Улуғбеков В. профилактика инспекторининг вояга етмаган ёки меҳнатга лаёқатсиз шахсларни моддий таъминлашдан бўйин товлаш жиноятларининг профилактикасини такомиллаштириш //Журнал академических исследований нового Узбекистана. – 2025. – Т. 2. – №. 2. – С. 81-85.

13. Бобур, Мустофақулов, and Абдузафар Камолович Тоштемиров. "профилактика инспекторининг порнографик маҳсулотни тайёрлаш, олиб кириш, тарқатиш, реклама қилиш, намойиш этиш доирасидаги ҳуқуқбузарликларнинг махсус профилактикасини такомиллаштириш." *pedagogs international research journal* 95.1 (2025): 162-168.

14. Бобур М., Ўғли А., Рўзиев Ж. С. Ў. профилактика инспекторининг профилактик ҳисобга олинган шахслар билан ишлашда яқка тартибдаги профилактика чора-тадбирларини такомиллаштириш //Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies. – 2025. – Т. 2. – №. 3. – С. 10-16.